

III SHO‘BA. O‘ZBEK ADABIYOTINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

SHOIR BO‘LIB EL ICHRA YURAMAN

*Dunyo buyuk bir toqqa o‘xshaydi.
Ertaga borib nima deb qichqirsang,
aks-sadosi o‘zingga qaytadi.*

J.Rumiy.

*TerDPI O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida
dotsenti Parida Alimov
+998994155013*

Annotatsiya: Bu she‘rda Zulfiyaning ijodiy izlanishlari haqida fikr ketadi. Ko‘plab mashhur ijodkorlarning ijodiy mahoratlari haqida so‘z yuritiladi. Badiiy izlanish, badiiy fantaziyaga boy, badiiy to‘qimalarga asoslangan yangicha qurilgan yozuvchining ijod mahsuli hayot degan xulosaga keladi.

Kalit so‘zlar: ijod, izlanish, ijod mahsuloti, go‘zallik va adabiyoti. Asar va badiiy to‘qima, fantaziya tutqin ilhom.

Аннотация: В этом стихотворении отражены творческие поиски Зулфии. Обсуждаются творческие способности многих известных художников. Приходит к выводу, что творческий продукт художественного поиска, богатый художественной фантазией, основанный на художественных фактурах, является творческим продуктом жизни.

Ключевые слова: творчество, исследование, продукт творчества, красота и литература. Работа и художественная фактура, фантазия – это вдохновение.

Annotation: This poem reflects Zulfiya's creative pursuits. The creative skills of many famous artists are discussed. It comes to the conclusion that the creative product of artistic research, rich in artistic fantasy, based on artistic textures, is the creative product of life.

Key words: creativity, research, product of creativity, beauty and literature. The work and the artistic texture, the fantasy is the inspiration.

L.Tolstoyning shunday dohiyona fikri bor: san’atkor kishilarga ta’sir etishi bilan uning o‘zi ham izlangan, asari ham izlanishdan iborat bo‘lishi shart. Agar u hamma narsani topib, bilib olgan bo‘lsa, pand-nasihatga berilsa yoki atayin maynavozlik qilsa, u hech kimga ta’sir qilmaydi. Faqat izlagan taqdirdagina tomoshabin, tinglovchi, o‘quvchi u bilan izlanib, yakdil bo‘lib ketadi. Agar siz menga shu go‘zallikni ko‘rsatganingizda edi, sizdan xuddi mana shu oliy baxtga meni ham sazovor qilingiz deb tiz cho‘kkan bo‘lardim.

Demak, ijod izlanishdir. Izlanish zamirida adabiy tajribalarni, xususan, buyuk yozuvchilar ijodiy merosini o‘rganish yotadi. O‘z adabiy qobig‘iga o‘ralib qolgan

adibdan yaxshi ijodkor chiqmasligi tayin. Adabiyot go‘zallik izlaydi, go‘zallik biz uchun sevikli narsadir. Go‘zal go‘zal emas, suygan go‘zaldir. Biz yosh ijodkorlarga oddiy haqiqatni aytmoqchimiz. Ta’kidlaganidek, ijod mutassil izlanish, doimiy mutolaa, hayotni badiiy idrok etishdir.

Shu o‘rinda biz mashhurlarda ijod jarayoni qanday kechgani haqida fikr yuritmoqchimiz. L.Tolstoy dalada sinib yotgan qariqiz o‘tini ko‘rib qolganidan keyin qalbida chaqmoq chaqdi. Shundan sung Hojimurod haqida asar yozdi. A.Blok fikricha, ohang ilhom chapqinib keladi, qalb ham uning amriga bo‘ysunadi. A.S.Pushkin kuzda sokin bo‘lgani uchun barakali ijod qilgan.

Abdulla Qodiriy o‘z qahramonlarini o‘ldirib qo‘yganda yig‘lagan. Flober Emma Bovarning zahar ichirib o‘ldirish epizodi tasvirlaganda o‘zida zaharlanish alomatlarini sezib, vrachga murojaat qilgan.

F.Dostoevskiy pulga muhtojligi tufayli asarlarini shoshma-shosha va tez yozgan. O.Balzak esa o‘z qahramonlari bilan birga yashagan. A.Chexov yoshligida sershovqin kvartirasining deraza tokchasida asarlarini yozgan. M.Lermontov she‘rlarini to‘g‘ri kelgan narsaga yozib ketavergan. A.Tolstoy ma‘lum darajada badihago‘y bo‘lgan. G‘ofur G‘ulomda ham ana shunday xususiyat mavjud. Anderson esa o‘rmonda yurib ertak to‘qigan. Mosart fikricha, yagona orzu – ijod.

Yuqoridagi fikrlarimizni L.Tolstoyning quyidagi fikri bilan yakunlamoqchimiz “Yuragimdagi eng og‘ir jarohat bekor o‘tgan bir daqiqamdir”.

Oddiygina ijod manbai hayotdir degan fikrlarga o‘rganib qolganmiz. Badiiy ijod izlanish, badiiy fantaziyaga boy, badiiy to‘qimaga asoslangan, yangicha qurilgan yozuvchining ijod mahsuli bo‘lgan hayotdir.

Ijodni raqib, dard, uyqusiz tunlarni yoritgan nur, chiroq, tandagi zilzila, muqaddas, tanholik habibi, qalbning malhami, she‘r dovi, chuldiroq qushlar, fikrlar lashkari, misoli o‘t-daryo, orom qo‘ynida tin olgan ayol deb “O, ijod” she‘rida izohlaydi, shoira jo‘shib ijod haqida kuylaydi:

Madorsiz qo‘l bilan yoqaman chirog‘im,

Itqitgan qalamni axtarib topmayin,

Sipqorib yotaman ilhomning bulog‘in.

O, ijod olami!

Tun bo‘yi shu zayil

Sen bilan goh totuv,

Goh raqib,

Yana muk tushaman nozining mashqiga va lekin eng sinchkov munaqqid – erta bor. Shoirani istaklarini ro‘yobga chiqaradi, she‘r bo‘lib, el ichra yuraman men chanqoq, uyqudan ko‘rk topgan ayoldan o‘ktamroq.

She‘rning qaynoq nafasi, shoiraning ichki ruhiyati quyidagi misralarda berilgan.

O, ijod olami,

Sen tushday qolasan tun ichra.

Men esam ijodning sodiqa hamdami

O‘zimni sezaman tongdan ham gulchehra.

Shu asno men she‘rman,

Ushbu misralarda shoiraning ko‘ksidagi muddao yuzaga chiqadi:

O, ijod, dardginam!

Iztirob, oromim,

Taqdirim,

Shuhratim,

Toleim va konim!...

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Badiiy ijod haqida. — T., O‘zadabiynashr, 1960
2. A. Fitrat. Adabiyot qoidalarini. — T., O‘qituvchi, 1995.
3. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. — T., O‘qituvchi, 1980. (1986).
4. Uemek R. Uorren. O. Teoriya literaturI. M., 1978.